

**SINFDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL QILISHNING
PEDAGOGIK ASOSLARI**

Termiz davlat universitetining pedagogika instituti
Tenologik ta'lim kafedrası dotsenti **Dusyarov Xudoymurod**
Termiz davlat universitetining pedagogika instituti
Tenologik ta'lim kafedrası o`qituvchisi
Kucharov Sardorbek

Annotatsiya:

Ushbu maqolada sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishning pedagogik asoslari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar:

Texnologiya, kompetentlik, ko'nikma, malaka, mutaxasis, kasb ta'limi, kasbiy kompetentlik, pedagogika, dizayn.

«Ta'lim to'g'risida» gi qonun Respublikamizda keng miqyosda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlarining huquqiy me'yoriy asoslarini ta'minlab bergan asosiy xujjatdir. Ushbu qonun fuqarolarga ta'lim-tarbiya berish, kasb-hunar o'rgatishning xuquqiy asoslarini belgilaydi, hamda har kimning bilim olishdan iborat bo'lgan Konstitusiyaviy huquqini ta'minlaydi. Ushbu dasturiy xujjatda qayd etilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun talabalarni kasb-hunarga yo'llash samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi mashg'ulotlarni samarali o'tkazish texnologiyasini ishlab chiqish lozim.

Buning uchun, **birinchidan**, talabalarni sinfdan tashqari mashg'ulotlarda kasb yo'naltirish samaradorligini oshiruvchi metod va nazariyalarni tahlil qilish, **ikkinchidan**, mashg'ulotlarni tashkil etishning zamonaviy shakllaridan foydalanish, uchinchidan, xar bir talabaning individual fazilat va sifatlarini to'laroq e'tiborga olish muhim hisoblanadi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda kasblar to'g'risida ma'lumot berish, kasbga yo'llash, kasbiy yo'l-yo'riq ko'rsatish, kasbiy va iqtisodiy tarbiya, pedagogik-psixologik tashxis ishlariga asoslanilgan pedagogik texnologiyani amalga oshirish jarayonini, boshqacha aytganda, talabalarni kasbga yo'naltirishning umumiy tuzilmasini sxematik tarzda tasvirlab kursatishimiz mumkin. Bunda pedagogik tadqiqotlarda asoslab berilgan o'quv jarayonini loyihalash bosqichlariga amal qilish maqsadga muvofiq, ya'ni: * **birinchi bosqichda** - amalga oshiriladigan texnologiyaning maqsadini, talabalarni kasb-hunarga yo'llash ishlari samaradorligini oshirishga ularning sinfdan tashqari mashg'ulotlari mazmunini takomillashtirish orqali erishish; * **ikkinchi bosqichda** - shakllantirilgan maqsad asosida uni amalga oshirish yo'llarini belgilab olish, ya'ni sinfdan tashqari mashg'ulotlarning talabalar extiyoji va qiziqishlariga javob bera oluvchi eng maqbul majmuasini asoslash; talabalarni mashg'ulotlarga jalb qilishda ixtiyoriylik mezonini maxsus tanlov metodi bilan uyg'unlashtirish, sinfdan tashqari mashg'ulotlar mazmunini tanlashda individual va individual-tabaqalashtirilgan metodlardan o'rinli foydalanish; * **uchinchi bosqichda** - sinfdan tashqari mashg'ulotlar tizimi orqali talabalarni kasbga yo'naltirish samaradorligini oshirish maqsadida ularning shaxs sifatlarini tashxis qilish metodikasini amalga oshirish. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar bir tomondan, dars jarayonining uzviy davomi bo'lsa, ikkinchi tomondan talabalarni kasb tanlashga yo'llash

imkoniyatlarini kengaytiradi va keng yo'l ochib beradi.

An'anaviy metodikaga ko'ra sinfdan tashqari mashg'ulotlarga talabalar ixtiyoriylik asosida jalb qilinishi lozim. Lekin mashg'ulotlarni tashkil etishning ushbu shakli bir qator ijobiy tomonlari bilan birga jiddiy kamchiliklarga ham ega. Jumladan, tajribalardan ma'lum bo'ladiki, talabalarning sinfdan tashqari mashg'ulotlarga nisbatan mas'uliyatsiz munosabatda bo'lishi, berilgan topshiriq va vazifalarni bajarishda intizomsizlik, jamoga aloqador umumiy maqsadlarni hurmat qilmaslik kabi salbiy holatlar mashg'ulotlarning samarasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur salbiy omil ta'sirini kamaytirish va talabalar extiyojlarini to'laroq qondira oladigan sinfdan tashqari mashg'ulotlar shakllaridan foydalanish maqsadga muvofikdir. Buning uchun dastlab talabalarning qiziqish doirasini belgilab olish hamda ularni kasbga yo'naltirish uchun xizmat qiluvchi mashg'ulotlar shaklini to'g'ri tanlash kerak. Buning uchun maxsus test-so'rovnoma ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir deb o'ylaymiz. Sinfdan tashqari mashg'ulotlar talabalarning o'z iqtidorini, mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatlarini yorqinroq namoyon etishi uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Bu hol o'quv dasturida ko'zda tutilganidan ko'ra murakkabroq vazifalar qo'yishga va ularni hal etishga asos bo'ladi. Ixtiyoriylik mezonining talab qiziqishlari bilan uyg'un holatda qo'llanilishi talabalar tashabbuskorligi yuqoriroq bo'lishini ta'minlaydi. Shu tufayli sinfdan tashqari ish jarayonida Texnologiya va kasb-hunar ta'limining asosiy vazifalarini bajarish bo'yicha yaxshi natijalarga erishiladi. Yuqorida aytib o'tilgan fikrlar kasbiy tarbiya asosidagi sinfdan tashqari mashg'ulotlar vazifalarini quyidagicha ifodalash imkonini beradi:

1. Mehnat yoki kasb-hunar ta'limi davomida talabalar olgan bilim va

ko'nikmalarni

mustahkamlash, umumlashtirish hamda kengaytirish;

2. Unumli mehnatga asoslangan ijodiy faoliyatga talabalarni jalb qilish;

3. Hozirgi zamon ishlab chiqarish asoslari haqidagi tasavvurni kengaytirish;

4. Xalq xo'jaligining zamonaviy ehtiyojlari asosida kasb tanlashga tayyorlash;

5. Mehnatga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirish.

Sinfdan tashqari mashg'ulotlar turli shakllarda amalga oshirilishi lozim. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim muassasalarida talabalarni kasbga yo'naltirishga asoslangan sinfdan tashqari mashg'ulotlarning barcha shakllaridan foydalanish shubhasiz, samarali natijalarga olib keladi. O'qitish jarayonida maktablardagi to'garak mashg'ulotlarida, yosh texniklar stansiyalarida, kasb-hunar kollejlari muassasalarda talabalar ijodiy qobiliyatini o'stirish muammosi katta ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatga ega. Fan va texnikaning aniq turlari qishloq xo'jaligi texnikalari bo'yicha talabalar ijodiy faoliyatini aktivlashtirish -umumta'lim predmetlari, mehnat ta'limi o'qituvchilari va to'garak rahbarlari eng muhim vazifasidir, chunki qiziqishlar bo'yicha amalga oshiriladigan ana shu faoliyat mehnatning boshqa formalari bilan uzviy bog'liq holda shaxsni uyg'un shakllantiradi va maktab bitiruvchilarini sanoat hamda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida ongli, samarali mehnat qilishga tayyorlaydi.

O'qituvchilar va texnika to'garagi rahbarlarining ilg'or ish tajribasini o'rganish, umumlashtirish hamda tatbiq qilish doimo pedagogika fanining muxim vazifalaridan biri bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Bizning ilmiy ishimizda o'qituvchilar va to'garak rahbarlari texnik ijodiyot obyektlarini tanlashga ham, talabalar mehnatini moddiy texnik jihozlashga ham oldindan sinchiklab

tayyorlanishi zarurligiga alohida e'tibor berilgan.

Xulosa qilib aytganda ta'lim jarayonida sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishning pedagogik asoslarida dasturiy xujjatda qayd etilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun o'quvchi va talabalarni kasb-hunarga yo'llash samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi mashg'ulotlarni samarali o'tkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirish. - T.: Fan nashriyoti, 2004. -130 b.
2. Muslimov N.A., Zuparova D.D., Karimova N.N. Ctanovlenie dizayn obrazovaniya v Uzbekistane // Kasb-hunar ta'limi. – Toshkent. 2017. - №3. – B. 65-69.
3. Muslimov N.A. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida kompetentlik // Mehnat va kasb ta'limi o'qituvchilari kasbiy kompetentligini ta'minlashning integrativ texnologiyalari: Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari.- Toshkent: TDPU, 2010. - B. 114-118.
4. Karimova N.N. Kasbiy kompetentlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati // Kasb-hunar ta'limi. – Toshkent. 2011.-№ 3.-B. 20-23.
5. Karimova N.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarini amaliy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Uslubiy qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot nashriyoti, 2012.- 59 b.
6. Pedagogika nazariyasi (Didaktika) / Hasanboev J., To'raqulov X.A. va b.; Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2011. - 420 b.

7. Qodipov B.E. Elektron axbopot ta'lim muhitida o'quvchilarning hunarmandchilikka oid tayanch kompetensiyalarini pivojlantirish metodikasi: Dits. ... p.f.f.d. (PhD) – Tepmiz: 2021. – 142 b.

8. Qo'ytinov O.A. Kompetentli yondashuv atsotsida bo'lajak o'qituvchilarning katsbiy-pedagogik ijodkorligini pivojlantirish texnologiyalari: Pedagogika fanlari bo'yicha doktoplik (DSts) ditsts. – Toshkent, 2019. – 200 b.

9. Choriev, R. K., Khujakeldiev, K. N., Kucharov, S. A., Khayitova, S. D., Abdiev, N., & Amirqulov, X. Q. (2022). Pedagogical Problems Of Distance And Traditional Education. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2895-2904.

10. Azamov, A. A., Kuchkarov, A. S., & Holboyev, A. G. (2019). The pursuit-evasion game on the 1-skeleton graph of a regular polyhedron. ii. Automation and Remote Control, 80, 164-170.

11. GS Mamayusupovich - Journal of Intellectual Property and Human Rights, 2022- Professional Competence Development of Future Technological Education Teachers.

12. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). Innovative Teaching Methods and their Practical Application in Technological Education Classes. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 305-309.

13. Гадаймуратов, Ш. М. (2022). БЎЛАЖАК ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. TALQIN VA TADQIQOTLAR, 5.

14. Dusyarov, X. C., Odinayev, A. K., & Kucharov, S. A. (2021). CRITERIA FOR ASSESSING STUDENT KNOWLEDGE IN TECHNOLOGY CLASSES.

Academic research in educational sciences, 2(3), 1168-1173.

15. Kucharov, A. S. (2022). IMPLEMENTATION OF “SMART AGRICULTURE” TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE COMPLEX OF UZBEKISTAN. Архив научных исследований, 2(1).

16. Kucharov, A. S., Bobojonov, A. B., Kamalova, E. A., Ishmanova, D. N., & Ishmukhamedov, B. J. (2022). Digitalization of the Strategic Management Systems of the Oil and Gas Industry Enterprises. In Big Data in the GovTech System (pp. 119-125). Cham: Springer International Publishing.

17. Ko'charov, S. (2022). PREPARATION OF PROFESSIONAL TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES. Физико-технологического образование, (3).

18. Choriev, R., & Kucharov, S. (2023). METHODOLOGY OF USING ELECTRONIC TEXTBOOKS IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL EDUCATION. Science and innovation, 2(B1), 371-373.

19. Rozimurod, Q., Kocharovich, O. A., & Ogli, Y. S. F. (2023). ABOUT VIBRATION NOISE PROBLEMS IN MACHINERY AND MACHINES USED IN COTTON GINNING FACTORIES (CCP). Science and innovation, 2(A4), 220-226.

20. Odinayev, A., Qalandarov, R., & Xolmatov, B. (2023). PROBLEMS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF REPAIRING BLOCKS AND CYLINDER LINERS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 4(1), 97-99.

21. TK Abdugafforovich, SS Yuldashevich, TB Muhiddinovich, TD Amirovich Think India Journal 22 (14), 13791-13800-Project Development Of

Competence Of Future Drawing Teachers Using Geometric Reflection Techniques.